

Universidad
del Cauca

La Participación Ciudadana
como Componente
Fundamental de la
**GESTIÓN SOCIAL
DEL AGUA**

Este documento es una herramienta para la divulgación de los mecanismos de participación ciudadana vigentes en Colombia asociados a la provisión de agua potable .

Cartilla de Formación Ciudadana

La Participación Ciudadana como Componente Fundamental de la Gestión Social del Agua

Autor: Mónica María Sinisterra
Rodríguez
Grupo de investigación Desarrollo
y Políticas Públicas POLINOMIA
Universidad del Cauca
2018

Tabla de Contenido

- 01** ¿Qué es Gestión Social del Agua?
- 02** ¿Cuál es el Ciclo de la Provisión de Agua Potable?
- 03** ¿Qué Dimensiones Abarca la Prestación del Servicio de Agua Potable?
- 04** ¿Cuál es el Rol de la Participación Comunitaria en la Gestión Social del Agua?
- 05** ¿Cómo Mejorar el Servicio de Agua Potable?

Universidad
del Cauca

¿Qué es Gestión Social del Agua?

“Participar es comprometerse”

Es la acción conjunta que se alcanza en los espacios de interrelación social con base a vínculos interinstitucionales contruidos entre y desde los actores locales, regionales y nacionales, interesados en el objetivo común del desarrollo desde lo local.

El objetivo de la Gestión Social del Agua es promover el ejercicio de derechos y la participación equitativa de hombres y mujeres en el manejo del agua y del ambiente.

La gestión social del agua

es una gestión de conflictos entre usuarios que compiten por el mismo recurso, muchos de los cuales ni siquiera alcanzan a identificar que sus acciones pueden perjudicar o beneficiar a otros.

¿Cuáles son las problemáticas más importantes en relación a la prestación del servicio de agua potable?

Las problemáticas más importantes en relación a la prestación del servicio de agua potable son:

- La mala calidad del agua
- Los cortes continuos e inesperados en el servicio
- Las altas tarifas
- La falta o escasez de agua

¿Cuál es el Ciclo de la Provisión de Agua Potable?

Fuente: Elaboración propia con imágenes tomadas de https://pixabay.com/es/ilustraciones/factory-48781__340; https://pixabay.com/es/ilustraciones/house-148033__340; https://pixabay.com/es/ilustraciones/hand-1527795__340; https://pixabay.com/es/ilustraciones/waterfall-310140__340 agua y <http://spenagroup.com/planta-tratamiento-aguas-residuales-ptar/>

Universidad
del Cauca

¿A Quiénes les compete la gestión social del agua potable?

Coordinación y Bienestar

¡A todos!

Teniendo en cuenta el ciclo de provisión del agua potable, la gestión social del agua nos interesa a todos. La participación activa y consciente de todos los actores involucrados en la provisión del servicio de agua potable logrará la garantía del derecho al acceso al agua para esta generación y para las generaciones futuras.

La gestión social del agua es importante para garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio. Participar en la gestión del agua ayudará a asignar mejor los distintos usos del agua, impulsará la continuidad, calidad, cobertura y cantidad del servicio.

La gestión social del agua potable compete a un conjunto variado de actores de la sociedad.

Empezando por los usuarios sean estos usuarios domésticos (hogares) o usuarios industriales (empresas y entidades), los campesinos y propietarios de terrenos cercanos a las cuencas, las empresas prestadoras del servicio, las entidades reguladoras como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

La gestión social del agua potable es importante para:

- Garantizar el acceso al agua de calidad para el consumo humano
- Ayudar a disminuir la contaminación
- Controlar la prestación del servicio por parte del operador
- Aumentar la satisfacción del usuario con respecto al servicio que recibe
- Garantizar el suministro de agua en el presente y en el futuro

Qué Dimensiones Abarca la Prestación del Servicio de Agua Potable?

La prestación del servicio de agua potable tiene como dimensiones: Continuidad, Cobertura, Calidad, Cantidad, y Participación, que conllevan a la sostenibilidad del sistema, esto es, la prestación de un cierto nivel de servicio de agua por un período de tiempo indefinido (Lockwood and Smits, 2011).

Universidad
del Cauca

Dimensiones

- Continuidad: el servicio de suministro de agua se encuentra siempre disponible, todos los días de la semana a cualquier hora del día.
- Cobertura: el servicio de agua potable es accesible al mayor número de usuarios.
- Calidad: el agua es apta para el consumo humano a cualquier edad.
- Cantidad: el recurso hídrico se suministra de manera suficiente para los diversos usos, ya sea doméstico o industrial.

- Participación comunitaria: los proveedores del servicio tienen en cuenta las necesidades de la comunidad.

Las dimensiones ayudan a identificar lo que es importante para proveer el servicio de agua potable.

La participación comunitaria es un factor importante en la gestión social del agua, su principal papel es ayudar a la gestión del recurso y a la provisión eficiente del servicio por parte del operador garantizando el derecho al agua.

¿Cuál es el Rol de la Participación Comunitaria en la Gestión Social del Agua?

La participación comunitaria debe ser voluntaria, activa, informada y continua a través de los diversos mecanismos previstos en la ley.

Marco Legal

En Colombia, la Ley 142 de 1994, artículos 62 a 66, y el Decreto 1429 de 1995 promueven la participación ciudadana en la provisión de los servicios públicos domiciliarios entre los cuales se encuentra el agua potable.

Universidad
del Cauca

¿Qué es el Control Social?

El control social es el derecho que tiene todo ciudadano de participar en la toma de decisiones de las políticas de orden social y económico que se establecen en su territorio, a través de acciones organizadas y propositivas que fortalezcan la prestación y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios.

La ciudadanía tiene el derecho fundamental de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En materia de servicios públicos, haciendo parte de los comités de desarrollo y control social, siendo vocal control o haciendo parte de la junta directiva de la empresa prestadora de servicios públicos.

Instrumento de participación en la gestión

Herramienta de fiscalización o control social

Universidad
del Cauca

¿Cómo Ejercer Control Social en SPD?

El control social se ejerce conformando los Comités de Desarrollo y Control Social previstos en la Ley 142 de 1994 y participando activamente en su funcionamiento:

Estos pueden estar integrados por un ciudadano que cumpla uno de estos requisitos: Ser usuario, ser suscriptor, o ser suscriptor potencial.

Para el nombramiento de vocal control que ejerce como representante del Comité de Desarrollo y Control Social ante la empresa prestadora de servicios públicos, la comunidad debe constituir una asamblea cuyo número de usuarios no debe ser inferior a 50. Este nombramiento lo realiza el alcalde municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 10 de la Ley 689 de 2001, el periodo del vocal de control es de dos (2) años y podrá continuar en ejercicio de sus funciones hasta tanto no se realice una nueva elección

En general, cualquier persona puede realizar control social organizándose y estando atenta a que el servicio se esté prestando con calidad.

Universidad
del Cauca

¿Cómo Ejercer Control Social en SPD?

Un servicio de agua potable de calidad es prestado con continuidad, es accesible para la mayoría, el agua debe ser de buena calidad o apta para el consumo humano, debe suministrarse de manera suficiente y debe atender las necesidades de la comunidad.

¡No lo olvides!

Universidad
del Cauca

Derechos de los Usuarios de Servicios Públicos

Para ejercer estos derechos, los usuarios pueden acudir a la queja escrita, al derecho de petición (artículo 23 de la Constitución; artículo 9 del Decreto 2223/96; artículo 123 del Decreto 2150/95) para lo cual el prestador del servicio tiene 15 días hábiles para responder. Si el prestador no responde o da una respuesta no satisfactoria, es posible interponer recursos a una autoridad del gobierno como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo cual se tienen cinco días hábiles (Ley 142 de 1994, Art. 154, 158)

- Derecho a un servicio eficiente y continuo
- Derecho a participar en la gestión y control de las empresas
- Derecho a tarifas proporcionales
- Derecho a una correcta estratificación y subsidios
- Derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos
- Derecho a la información oportuna y veraz
- Derecho a elegir prestador del servicio
- Derecho a condiciones de prestación del servicio en las mismas condiciones para todos los usuarios.
-

Universidad
del Cauca

Deberes de los Usuarios de Servicios Públicos

- Pagar oportunamente los servicios utilizados
- Participar activamente
- Usar racionalmente el servicio de agua potable
- No intervenir en las acometidas

Universidad
del Cauca

¿En qué casos Si puede Suspenderse el Servicio de Agua Potable?

La empresa de servicios públicos domiciliarios puede suspender el servicio si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:

- Por no pago de la factura cuando contra ésta no se haya presentado queja o reclamación
- Por no cancelar los valores que no se encuentran en reclamación o el consumo promedio de los últimos cinco meses
- Por indebida manipulación de medidores
- Cuando el usuario impida injustificadamente el acceso al medidor u otras instalaciones del servicio

¿En qué casos No puede Suspenderse el Servicio de Agua Potable?

- Cuando se ha cancelado oportunamente la factura
- Cuando se encuentren peticiones, quejas o recursos en trámite. Los usuarios pueden presentar sus peticiones, quejas o reclamos de forma escrita o verbal y la empresa debe darles el trámite que corresponde a los derechos de petición, es decir, deberá dar respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación por parte del usuario, quien podrá interponer una Acción de Tutela si la empresa no responde su solicitud de manera completa y oportuna
- Cuando se han cancelado los valores que no están en reclamo
- Cuando existan deudas diferentes al costo de la prestación del servicio público

Universidad
del Cauca

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En caso de que la empresa no responda ante un reclamo, los usuarios pueden enviar sus quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), la entidad encargada de recibir las inconformidades de los ciudadanos, en caso de presentar una factura con sobrecargo, los usuarios no están obligados a pagar la totalidad de la factura, sino solamente el promedio de los últimos cinco meses, después de presentar la queja ante la Superservicios.

Sin embargo, a pesar de lo que describe la Superservicios sobre los casos en los que puede o no puede suspender el servicio público, la Corte Constitucional ha ordenado lo contrario. En general existe un mínimo básico de consumo sobre cada servicio público esencial como agua y energía. Sobre estos no puede haber corte o suspensión frente al no pago, por su carácter esencial. En caso de no pago lo que deben hacer las empresas es llegar a un acuerdo de pago con el usuario.

Esta entidad regula al prestador del servicio

Universidad
del Cauca

Los acuerdos de pago

Los acuerdos de pago constituyen un nuevo contrato entre el usuario y la empresa prestadora del servicio a partir de los cuales la empresa puede hacer exigibles las obligaciones por facturas vencidas, estableciendo con la parte deudora unas condiciones de pago de las sumas adeudadas por incumplimiento de los valores cobrados a través de la factura y que no se rigen por la Ley 142 de 1994.

Los acuerdos de pago establecen condiciones de pago de las sumas adeudadas por el usuario ante la empresa de servicios públicos.

¿Cómo Mejorar el Servicio de Agua Potable?

La comunidad es clave para lograr el objetivo de mejorar el servicio de agua potable en su territorio.

-
- Ejerciendo control y auditoria sobre la empresa
 - Cambiando patrones de consumo de agua
 - Identificando los errores y daños
 - Pagando oportunamente
 - Garantizando la limpieza de los tanques y otros dispositivos de almacenamiento de agua
 - Entre otras acciones

¡Recuerda!

La calidad en la prestación del servicio le compete a la empresa de acueducto pero no depende exclusivamente de ella.

Este material ha sido producido con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca en el marco del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de participación comunitaria y gobernanza local para la mejor identificación, priorización, gestión y control social de la provisión del servicio de agua potable en el Municipio de El Bordo (Patía)" 2018